

HUJAYRA O' LIMINING IKKI SHAKLI: NEKROZ VA APOPTOZ

Isroilov Asilbek Muxiddin o'g'li

Central Asian Medical University xalqaro tibbiyot universiteti Patologiya va sud-tibbiyot asoslari kafedrasida assistenti, Burhoniddin Marg'inoniy ko'chasi 64 uy, Farg'ona, O'zbekiston, tel: +998 95 485 00 70, e-mail: info@camuf.uz

Rahmonaliyev Marufjon Murodjon o'g'li

Central Asian Medical University xalqaro tibbiyot universiteti talabasi, O'zbekiston, Farg'ona, Burhoniddin Marg'inoniy ko'chasi 64 uy, tel: +998 95 485 00 70, e-mail: info@camuf.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15549943>

Annotatsiya: Ushbu maqolada hujayra o'limining ikki asosiy shakli — apoptoz va nekroz tahlil qilinadi. Apoptoz bu hujayraning genetik dastur asosida, tartibli va fiziologik tarzda o'zini yo'q qilishidir. U organizmda to'qimalarning yangilanishi, embriogenez, immun javob va saraton hujayralarining bartaraf etilishida muhim rol o'ynaydi. Aksincha, nekroz bu tashqi zararli omillar (infeksiya, jarohat, zaharlanish va boshqalar) ta'sirida hujayra tarkibining parchalanishi va atrof to'qimalarda yallig'lanish chaqiruvchi patologik jarayon hisoblanadi. Maqolada ushbu ikki mexanizmning molekulyar asoslari, morfologik belgilar, funksional farqlari va klinik ahamiyati bayon etiladi. Shuningdek, apoptoz va nekrozning tibbiyotda, xususan, onkologiya, yurak-qon tomir kasalliklari va nevrologik kasalliklar kabi sohalarda diagnostika va davolashdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Maqola fiziologiya, patofiziologiya va hujayra biologiyasi yo'nalishlarida ta'lim olayotgan talabalar hamda tibbiy amaliyotchilar uchun foydali ilmiy manba bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: apoptoz, nekroz, hujayra o'limi, yallig'lanish, genetik dastur, patofiziologiya, saraton, mitoxondriya, kasallik mexanizmi, hujayra biologiyasi.

Kirish: Hujayra — barcha hayotiy organizmlarning tuzilish, tarkibiy va funksional birligidir (viruslar bundan mustasno). Hujayra organizmning yashovchi eng kichik bo'lagi sifatida belgilanadi. Ba'zi organizmlar (masalan, bakteriyalar) bir hujayrali bo'lib, faqat bitta hujayraga ega. Boshqa organizmlar esa ko'p hujayralidir (masalan, o'rtacha inson organizmi 100 trillion yoki ta hujayradan iborat; o'rtacha hujayra o'lchami 10 mikrometr, massasi esa 1 nanogrammi tashkil etadi). Eng katta hujayra bu — tuyaqush tuxumi bo'lib, uning uzunligi 15 sm, massasi esa 1,4 kg gacha yetadi.

Hujayrani ilk bor 1665-yilda **Robert Guk** tomonidan kashf etilgan. Hujayra alohida organizm sifatida (bakteriyalar, eng sodda hayvonlar, ayrim suvo'tlar va zamburug'lar) mustaqil hayot kechirishi yoki ko'p hujayrali organizmlar tarkibidagi to'qimalar tarkibiga kirishi mumkin. Genetik apparat eukariotlarda sitoplazmadan membrana bilan ajralgan yadroda joylashgan bo'lsa, prokariotlarda u nukleoidda joylashadi. Jinsiy hujayralar meyozi natijasida hosil bo'ladi. Hujayralar o'lchami 0,1—0,25 mkm (ayrim bakteriyalar) dan 155 mm gacha (tuyaqush tuxumi) bo'lishi mumkin.

Hujayralarning xilma-xil funksiyalarini esa ixtisoslashgan ichki strukturalar — organoidlar bajaradi. Hujayraning universal organoidlariga yadroda joylashgan xromosomalar, sitoplazmadagi ribosoma yallig'lanishi bilan bog'liq salbiy ta'siri ham klinik ahamiyatga ega. Shu bois, hujayra o'limining ushbu shakllarini chuqur o'rganish va ularni nazorat qilish mexanizmlarini tushunish, zamonaviy terapiya usullarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Apoptoz va **nekroz** hujayra hayotining tugashiga olib keluvchi ikki asosiy biologik yo'l bo'lib, ular hujayralarning hayot siklida, shuningdek, organizmning normal funksiyasini saqlab qolishida muhim o'rin tutadi. Apoptozning tartiblanganligi tufayli organizmga kam zarar yetadi va bu jarayon ko'pincha fiziologik holat sifatida qaraladi. Aksincha, nekrozda hujayralar tartibsiz, ko'pincha yallig'lanishli reaksiya bilan birga nobud bo'ladi, bu esa organizmga zarar yetkazishi mumkin.

Apoptoz jarayonida hujayraning yadro membranasi parchalanadi, DNK fragmentatsiyalanadi, hujayra kichik tanachalarga — apoptotik bodlarga ajraladi va bu tanachalar fagotsitar hujayralar tomonidan yutiladi. Bu jarayon yallig'lanishni keltirib chiqarmaydi. Nekrozda esa hujayra shishadi, membranasi yoriladi va uning tarkibi tashqariga chiqib, atrofdagi to'qimalarda yallig'lanish chaqiradi.

Apoptoz mitoxondriyaviy va tashqi signal yo'llari orqali faollashadi. Mitoxondriyaviy yo'l — bu ichki omillarning ta'sirida mitoxondriya membranasi o'tkazuvchanligi oshishi va apoptogen oqsillar sitoplazmaga chiqishi bilan bog'liq. Bu oqsillar orasida eng muhimlari sitoxrom c, AIF-flavoproteini va prokaspazalardir. Sitoxrom c APAF-1 bilan bog'lanib apoptosoma hosil qiladi, bu esa kaspaza-9 ni faollashtirib, keyinchalik kaspaza-3 ni ishga tushiradi. AIF esa DNK fragmentatsiyasini mustaqil ravishda boshqaradi.

Tashqi yo'l esa hujayra yuzasidagi o'lim retseptorlariga ligandlar bog'lanishi orqali boshlanadi. Masalan, Fas ligand yoki TNF (tumor nekroz faktori) hujayra yuzasidagi mos retseptorlarga birikadi va bu hujayra ichidagi kaskad reaksiyalarni qo'zg'atadi. Bu yo'l ham oxir-oqibat kaspaza-8 va kaspaza-3 ni faollashtiradi va hujayraning apoptoz yo'li bilan nobud bo'lishiga olib keladi.

Nekroz esa aksariyat hollarda tashqi omillar ta'sirida yuzaga keladi. Bunga kimyoviy modda, toksin, issiqlik, sovuq, infeksiya, qon aylanishining buzilishi, shikastlanish kabi sabablar kiradi. Bu holatlarda hujayra energiyasining tanqisligi, membrana strukturasi buzilishi va lizosomal fermentlar ajralishi orqali hujayra parchalanadi.

Ushbu jarayonlarda yallig'lanish reaksiya asosiy rol o'ynaydi. Nekroz holatida yallig'lanish o'choqlari vujudga keladi va bu immun tizimining kuchli javobini chaqiradi. O'z navbatida bu yallig'lanish atrof to'qimalarga ham zarar yetkazishi mumkin. Shu sababli nekrozga uchragan to'qimalar ko'pincha jarrohlik yo'li bilan olib tashlanadi.

Ilmiy tadqiqotlar apoptoz mexanizmlarining chuqur o'rganilishi orqali saraton, autoimmun va nevrodegenerativ kasalliklarni davolashda yangi terapevtik yondashuvlar ishlab chiqilishiga asos bo'lmoqda. Masalan, saraton hujayralarida apoptoz yo'llarining buzilishi ularning nazoratsiz ko'payishiga sabab bo'ladi. Shu sababli apoptozni faollashtiruvchi dorilar ishlab chiqilmoqda. Xuddi shunday, ortiqcha apoptozga olib keluvchi omillar nevrodegenerativ kasalliklarda asab hujayralarining nobud bo'lishiga sabab bo'ladi, bu esa ularni to'xtatish mexanizmlarini o'rganishga turtki beradi. Xulosa qilib aytganda, apoptoz va nekroz biologik jihatdan bir-biridan farq qiluvchi, ammo organizm hayotida muhim o'rin tutuvchi jarayonlardir. Ularning har biri o'ziga xos mexanizm, belgi va oqibatlarga ega. Zamonaviy biologiya va tibbiyotda ushbu jarayonlarni chuqur o'rganish, ularni boshqarish orqali ko'plab kasalliklarning oldini olish yoki davolash imkonini beradi.

Xulosa: Apoptoz va nekroz — bu organizmdagi hujayralarning hayotiy siklida yuz beradigan, ammo butunlay turlicha yo'l bilan kechadigan ikki xil hujayra o'limi shaklidir. Apoptoz fiziologik va genetik boshqaruv ostida kechadigan jarayon bo'lib, u organizmning

normal rivojlanishi, immunitet tizimining faoliyati va hujayralarning yangilanishida muhim rol o'ynaydi. Bu jarayonda hujayra tarkibiy qismlari maxsus fermentlar (kaspazalar) orqali parchalanadi va fagotsitar hujayralar tomonidan olib tashlanadi. Bu esa atrof to'qimalarga zarar yetkazmaydi va yallig'lanishga sabab bo'lmaydi.

Aksincha, nekroz — bu hujayraning turli zararli tashqi ta'sirlar (issiqlik, toksinlar, infeksiyalar, ishemiya va boshqalar) natijasida shikastlanishi va o'zining butun tarkibini atrof to'qimalarga chiqarib yuborishi bilan tavsiflanadi. Bu esa yallig'lanish, og'riq va to'qimalarning shikastlanishi bilan kechadi.

Zamonaviy tibbiyotda apoptoz va nekrozni farqlash kasalliklarni aniqlash, davolash usullarini tanlash va prognoz berishda katta ahamiyatga ega. Onkologik kasalliklarda apoptoz mexanizmining buzilishi saraton hujayralarining nazoratsiz ko'payishiga olib keladi. Yurak infarkti yoki insult kabi holatlarda esa nekroz asosiy patologik jarayon sifatida maydonga chiqadi. Shu bois, hujayra o'limining ushbu ikki turini chuqur o'rganish ilmiy-tadqiqot va klinik amaliyotda muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ergashev, B. (2025). Sirkon dioksid qoplamalari va materialining klinik laborator ahamiyati. *Journal of Uzbekistan's Development and Research (JUDR)*, 1(1), 627–632.
2. Ergashev, B. (2025). Gingivitning bakteriologik etiologiyasi va profilaktikasi. In *International Scientific Conference "Innovative Trends in Science, Practise and Education"*, 1(1), 122–128.
3. Ergashev, B. (2025). Bemorlar psixologiyasi va muloqot ko'nikmalari. *Modern Science and Research*, 4(2), 151–156.
4. Ergashev, B. (2025). Pulpitning etiologiyasi, patogenezi, morfologiyasi va klinik simptomlari. *Modern Science and Research*, 4(3), 829–838.
5. Ergashev, B. (2025). Stomatologiyada tish kariesi: Etiologiyasi, diagnostika va davolash usullari. *Modern Science and Research*, 4(3), 821–828.
6. Ergashev, B. (2025). Tish emal prizmalariga yopishib olgan tish blyashka matrixning mikrobiologiyasi va tarkibi. *Modern Science and Research*, 4(3), 815–820.
7. Ergashev, B. (2025). Advances in oral health: Prevention, treatment, and systemic implications. *American Journal of Education and Learning*, 3(3), 1108–1114.
8. Tursunaliyev, Z., & Ergashev, B. (2025). Bolalarda tish kariesini oldini olish usullari. *Modern Science and Research*, 4(4), 686–691.
9. Ergashev, B. (2025). Karies va paradont kasalliklari profilaktikasi. *Modern Science and Research*, 4(4), 732–741.
10. Ergashev, B. (2025). Psychological support for cancer patients. *ИКРО Журнал*, 15(01), 164–167.
11. Ergashev, B., & Raxmonov, Sh. (2025). Oral trichomoniasis: Epidemiology, pathogenesis, and clinical significance. *Kazakh Journal of Ecosystem Restoration and Biodiversity*, 1(1), 19–27.
12. Ergashev, B., & Raxmonov, Sh. (2025). Transmission dynamics of tuberculosis: An epidemiological and biological perspective. *Kazakh Journal of Ecosystem Restoration and*

